

УДК 616.381-007.272: 577.12.17 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495358>

**ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ
ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ**

Гуцулюк В.Г., Савицький І. В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ НА ФОНЕ
МОДЕЛИРОВАННОГО ПЕРИТОНИТА**

Гуцулюк В.Г., Савицкий И.В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

**STUDY OF THE DYNAMICS INDICATORS OF THE LIPID
PEROXIDATION SYSTEM AND ANTIOXIDANT PROTECTION
UNDER CONDITIONS OF SIMULATED PERITONITIS**

Gutsulyuk V.G., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

82

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of the dynamics of indicators of the system of lipid peroxidation and antioxidant protection under the conditions of simulated peritonitis. It was found that in animals with experimental peritonitis, the content of diene conjugates increased by 200 % ($p < 0.05$) 24 hours after modeling the pathological process, and the level of malonaldehyde increased by 188.5 % ($p < 0.05$) compared to the intact group animals. On the 4th day of the experiment, the number of diene conjugates slightly decreased, and the level of malonaldehyde, on the contrary, increased, which indicates the increasing transition of the primary products of lipid peroxidation into intermediate and final products. The conducted studies made it possible to establish an increase in the activity of superoxide dismutase on the first and 4th days by 113 % ($p < 0.05$) and 121 % ($p < 0.05$) compared to intact animals, which indicates the mobilization of protective and adaptive mechanisms. The level of reduced glutathione on the first day of the study decreased by 13.4 % ($p < 0.05$) compared to intact rats. Peroxidation of lipids is an important attribute of the pathogenesis of peritonitis and serves as a destructive factor. In turn, changes in lipid metabolism play an important role in the pathogenesis of peritonitis.

Key words: *peritonitis, lipid peroxidation, antioxidant protection, oxidative stress.*

В статті представлені результати дослідження динаміки показателів системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної захисти в умовах смодельованого перитоніта. Установлено, що у тварин з експериментальним перитонітом зміст дієнових кон'югатів через 24 години після моделювання патологічного процесу збільшився на 200 % ($p < 0.05$), а рівень мальональдегіду збільшився на 188.5 % ($p < 0.05$) порівняно з тваринами інтактної групи. На 4-й день експерименту кількість дієнових кон'югатів трохи зменшилася, а рівень мальональдегіду, навпаки, збільшився, що свідчить про зростаючий перехід первинних продуктів ліпідного окислення в проміжні та кінцеві продукти. Проведені дослідження дозволили встановити збільшення активності супероксиддисмутазу на першому та 4-му днях експерименту на 113 % ($p < 0.05$) та 121 % ($p < 0.05$) порівняно з тваринами інтактної групи, що свідчить про мобілізацію захисних та адаптивних механізмів. Рівень зменшеного глутатіону на перший день дослідження знизився на 13.4 % ($p < 0.05$) порівняно з тваринами інтактної групи. Перекисне окислення ліпідів є важливим атрибутом патогенезу перитоніту і виконує руйнівну функцію. Крім того, зміни в ліпідному обміні грають важливу роль у патогенезі перитоніту.

вання патологического процесса повышалось в 200 % ($p < 0,05$), а уровень малонового диальдегида повышался на 188,5 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактной группой животных. На 4-е сутки эксперимента количество диеновых конъюгатов несколько снижалось, а уровень малонового диальдегида, наоборот, повышался, что свидетельствует о нарастающем переходе первичных продуктов перекисного окисления липидов в промежуточные и конечные. Проведенные исследования позволили установить повышение активности супероксиддисмутазы в первые и 4-е сутки на 113 % ($p < 0,05$) и 121 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактными животными, что свидетельствует о мобилизации защитно-приспособительных механизмов. Уровень восстановленного глутатиона первые сутки исследования снижался на 13,4 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактными крысами. Перекисное окисление липидов является важным атрибутом патогенеза перитонита и является деструктивным фактором. В свою очередь, изменения липидного метаболизма играют важную роль в патогенезе перитонита.

Ключевые слова: перитонит, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита, окислительный стресс.

В статті представлені результати дослідження динамки показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту за умов змодельованого перитоніту. Встановлено, що у тварин із експериментальним перитонітом вміст дієнових кон'югатів через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а рівень малонового диальдегіду підвищувався на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 4-у добу експерименту кількість дієнових кон'югатів дещо знижувалася, а рівень малонового диальдегіду, навпаки, підвищувався, що свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів перекисного окиснення ліпідів в проміжні та кінцеві. Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності супероксиддисмутазы в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів. Рівень відновленого глутатіону першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами. Перекисне окиснення ліпідів є важливим атрибутом патогенезу перитоніту та слугує деструктивним фактором. В свою чергу зміни ліпідного метаболізму відіграють важливу роль в патогенезі перитоніту.

Ключові слова: перитоніт, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист, окисний стрес.

Вступ

Перитоніт представляє собою комплекс тяжких патофізіологічних реакцій із порушенням функціонування всіх систем організму. Згідно сучасним уявленням важливу роль в патогенезі перитоніту належить порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Інтенсифікація прооксидантних процесів, яка перевищує можливості антиоксидантної системи (АОС) захисту за-

побігти цим процесам та слугує основним механізмом розвитку оксидативного стресу (ОС) [6, 7].

За умов ОС підвищується інтенсивність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), внаслідок цього значна частина оксиду азоту (NO) може витратитися на реакції з ліпідними радикалами, що в свою чергу може сприяти обриванню ланцюга ВРО ліпідів. З іншого боку, реакція NO з супероксидним аніон-радикалом призводить до посилення утворен-

ня пероксинітриту, що може спричинити значні ушкодження ДНК, вуглеводів, білків [1, 7, 8, 9].

Тому **метою нашого дослідження** було вивчення змін показників ПОЛ та АОО в печінці щурів за умов експериментального калового перитоніту.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проведено на 24 нелінійних лабораторних щурах, які були розподілені на 2 групи: 1 група — інтактний контроль (тварини отримували воду дистильовану), 2 група — тварини групи контрольної патології.

Відповідно до «Методичних рекомендацій з доклінічного вивчення лікарських засобів» *експериментальний перитоніт* вивчали на моделі, запропонованій В. А. Лазаренком та співавт. (2008) [5]. Дана змодельована патологія близька за етіологічними чинниками, клінічними проявами і фазністю перебігу до аналогічного процесу в людини та є прийнятною для проведення динамічного дослідження протягом 10-ти діб. Дослідним щурам вводили 0,5 мл 10 % профільтрованої калової суспензії в черевну порожнину. Суспензію отримували шляхом змішування ізотонічного розчину і калу зі сліпої кишки 2–3 інтактних тварин, потім її двічі фільтрували через подвійний шар марлі. Одержану суспензію не пізніше ніж через 20 хв після приготування вводили дослідній групі тварин. З метою уникнення пошкодження внутрішніх органів при введенні калової суспензії в черевну порожнину, щурів тримали вертикально, каудальним кінцем вгору. Методом пункції вентральної стінки в центрі середньої лінії живота, направляючи кінець голки по черзі у праве і ліве підребер'я, праву та ліву клубові ділянки, вводили однакову кількість калової суспензії [5].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних прин-

ципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4].

Концентрацію малоноводиалядегіду (МДА) визначали за ТБК-методом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою [1]. Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими угрупованнями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda = 232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мл сироватки [1]. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за реакцією відновлення нітротетразолія синього за наявності феназину метасульфату. Принцип методу оснований на відновленні нітротетразолія супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між феназинсульфатом. Екстинцію проводили при довжині хвилі 540 нм на спектрофотометрі в кюветі з товщиною шару 0,5 см. Активність каталази досліджували за методом Гіріна С. В., принцип якого базується на зниженні вмісту перекису водню в інкубаційному середовищі, оскільки каталаза розщеплює перекис водню. Активність каталази в дослідній пробі вимірювали в порівнянні з контролем кожні 30 с протягом 3 хв при кімнатній температурі при

довжині хвилі 230 нм. Вміст відновленого глутатіону (ВГ) визначали за методом, принцип якого ґрунтується на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елма-на [1].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

З метою вивчення стану ПОЛ визначали вміст ДК та МДА; для оцінки активності ферментів АОС захисту досліджували зміни каталази, СОД та вміст ВГ. Вміст ДК гідроперикису ненасичених жирних кислот є первинним продуктом ПОЛ та у щурів із відтвореним каловим перитонітом через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а накопичення МДА, який відносять до пізніх продуктів пероксидації, підвищувалося на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин (табл. 1).

На 4-у добу експерименту кількість ДК дещо знижувалася ($2,9 \pm 0,15$ ум.од./1 г тканини проти $3,6 \pm 0,16$ ум.од./1 г тканини), а рівень МДА, навпаки, підвищувався, що знаходить відображення в підвищенні коефіцієнту МДА/ДК

та свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів ПОЛ в проміжні та кінцеві. Оскільки первинні та вторинні продукти ПОЛ обумовлюють виражену пошкоджуючу дію, в організмі існують регуляторні механізми, що обмежують накопичення високотоксичних продуктів. Провідну роль в регуляції ПОЛ відіграють антиоксидантні ферменти, такі як СОД та каталаза [7].

СОД каталізує реакцію взаємодії двох супероксидних радикалів із утворенням перекису водню та молекулярного кисню, конкуруючи із NO, оскільки швидкість реакції NO із супероксиданіоном в три рази вище, ніж швидкість реакції супероксиданіону із СОД. В свою чергу перекис водню може використовуватися фагоцитами для синтезу гіпохлориду, що володіє бактерицидною дією, або дифундувати в клітини та руйнуватися там каталазою та глутатіон-пероксидазою [7, 10, 11].

Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності СОД в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів, пов'язаних із надлишковою продукцією супероксидного аніона-радикала (табл. 2). Надлишкова активність СОД веде до підвищеного утворення перекису водню. При цьому згідно із одержаними результатами не відбу-

вається паралельного підвищення активності каталази, що може бути пов'язано із підвищеною концентрацією водневих іонів, що призводить до виникненню протонованих форм ферментів, що володіють змінною каталітичною активністю. В той же час на 10-у

Таблиця 1

Показники системи перекисного окиснення ліпідів у щурів із експериментальним перитонітом ($\bar{X} \pm S_x$)

Показники	Інтактні тварини (n = 6)	Гострий перитоніт (n = 18)		
		через 24 год	4-а доба	10-а доба
ДК, ум.од./ 1 г тканини	$1,8 \pm 0,18$	$3,6 \pm 0,16^*$	$2,9 \pm 0,15^*$	$3,8 \pm 0,18^*$
МДА, мкмоль/1 г тканини	$284,0 \pm 13,6$	$535,6 \pm 24,2^*$	$556,2 \pm 27,6^{**}$	$595,7 \pm 24,1^{**}$
Коефіцієнт МДА/ДК	$157,7 \pm 6,7$	$148,8 \pm 7,8^*$	$191,8 \pm 21,4^{**}$	$156,8 \pm 8,7^*$

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
- ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, одержаними через 24 години;
- n — кількість експериментальних тварин.

добу на тлі збереженого високого рівня продуктів ПОЛ активність СОД — ключового компонента АОС захисту — знижувалася на 32,4 % порівняно із першою добою. Гальмування активності СОД більшою мірою пов'язане із надлишком переки-су водню, який накопичився до 10-ї доби внаслідок дефекту каталази та зниження активності глутатіонової ланки АОС.

Рівень ВГ в першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$), на 4-у добу — на 24 % ($p < 0,05$), а на 10-у добу — 42,7 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами. Відомо, що він бере участь як в індукованій глутатіон-пероксидазній реакції, так і в підтримці відновленого стану сульфгідрильних груп білкових молекул, редокс-статусу аскорбату та клітин в цілому.

За умов зниженого вмісту ВГ та активності СОД змінюється редокс-статус клітини і, ймовірно, утворюється пероксинітрит, який володіє універсальною біоагресивністю, може вступати в реакції із нуклеїновими кислотами, ліпідами та білками, пригнічувати мітохондріальне дихання, викликаючи порушення функції клітини та пошкодження тканини, що може відігравати суттєву роль в патогенезі пошкодження печінки, як на молекулярному, так і на функціональному рівні. В гепатоцитах глутатіонова система безпосередньо знешкоджує АФК, або як друга лінія оборони організму (після мікосомальних ферментів та СОД) доповнює та завершує роботу першої лінії чи виправляє її помилки. Взаємодія глутатіону з органічними радикалами є ефективною лише за умов

видалення супероксидного аніон радикалу, тому глутатіон утворює з СОД своєрідну АОС [3, 6, 7].

Висновки

1. Встановлено, що у тварин із експериментальним перитонітом вміст ДК через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а рівень МДА підвищувався на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 4-у добу експерименту кількість ДК дещо знижувалася, а рівень МДА, навпаки, підвищувався, що свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів ПОЛ в проміжні та кінцеві.
2. Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності СОД в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів. Рівень ВГ в першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами.
3. ПОЛ є важливим атрибутом патогенезу перитоніту та слугує деструктивним фактором, оскільки його інтенсифікація призводить до реорганізації бішарової рідко-кристалічної структури біомембран, виник-

Таблиця 2

Показники системи антиоксидантного захисту у щурів із експериментальним перитонітом ($X \pm S_x$)

Показники	Інтактні тварини (n = 6)	Гострий перитоніт (n = 18)		
		через 24 год	4-а доба	10-а доба
СОД, ум.од./1 мг білка	42,3 ± 2,5	47,8 ± 2,7*	51,2 ± 2,3*	32,3 ± 2,0*
Каталаза, ммоль/хв/1 мг білка	216,4 ± 6,8	186,7 ± 6,5*	176,1 ± 7,1**	155,2 ± 5,0**
ВГ, мг %	147,9 ± 5,1	127,3 ± 7,2*	111,6 ± 6,5*	84,8 ± 6,9**

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
2. ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, одержаними через 24 години;
3. n — кількість експериментальних тварин.

ненню ділянок неспецифічної іонної проникності та порушенню бар'єрної функції біомембран.

Література

1. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. — 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
3. Особливості стану прооксидантної системи при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І. Я. Дзюбановський, Б. М. Вервега, С. Р. Підручна, Н. А. Мельник. *Медична та клінічна хімія*. 2018. № 20 (4). С. 66–71.
4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
5. Экспериментальная модель распространённого калового перитонита / В. А. Лазаренко, В. А. Липатов, Ю. Ю. Блинков, Д. В. Скориков. *Человек и его здоровье*. 2008. № 4. С. 128–132.
6. Oxidative stress and inflammation: liver responses and adaptations to acute and regular exercise / R. Pilon Barcelos, L. F. Freire Royes, J. Gonzalez-Gallego, G. Bresciani. *Free Radicals Research*. 2017. Vol. 51 (2). P. 222–236.
7. Schieber M., Chandel N. S. ROS function in redox signaling and oxidative stress. *Current biology*. 2014. Vol. 24 (10). P. 453–462.
8. Schmidt Jacobsen K., Ott P., Eriksen P. L. Spontaneous bacterial peritonitis — a shift in bacteria and resistance pattern. *Scandinavian journal of gastroenterology*. 2019. Vol. 54 (12). P. 1499–1501.
9. Secondary peritonitis — evaluation of 204 cases and literature review / S. K. Doklestic, D. D. Bajec, R. V. Djukic et al. *J Med Life*. 2014. Vol. 7. P. 132–138.
10. Volk S. W. Peritonitis. *Small Animal Critical Care Medicine*. 2015. Vol. 2. P. 643–648.
11. Zhang G., Jazwinski Faust A Spontaneous Bacterial Peritonitis. *JAMA*. 2021. Vol. 325 (11). e11118.

Reference

1. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. — 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhironov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
3. Peculiarities of the state of the pro-oxidant system in experimental peritonitis against the background of diabetes / I. Ya Dzyubanovsky, B. M. Vervega, S. R. Pidruchna, N. A Melnyk. *Medical and clinical chemistry*. 2018. No. 20 (4). P. 66–71.
4. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
5. Experimental model of widespread fecal peritonitis / V. A Lazarenko, V. A Lipatov, Yu. Yu. Blinkov, D. V. Skorikov. *Man and his health*. 2008. No. 4. P. 128–132.
6. Oxidative stress and inflammation: liver responses and adaptations to acute and regular exercise / R. Pilon Barcelos, L. F. Freire Royes, J. Gonzalez-Gallego, G. Bresciani. *Free Radicals Research*. 2017. Vol. 51 (2). P. 222–236.
7. Schieber M., Chandel N. S. ROS function in redox signaling and oxidative stress. *Current biology*. 2014. Vol. 24 (10). P. 453–462.
8. Schmidt Jacobsen K., Ott P., Eriksen P. L. Spontaneous bacterial peritonitis — a shift in bacteria and resistance pattern. *Scandinavian journal of gastroenterology*. 2019. Vol. 54 (12). P. 1499–1501.
9. Secondary peritonitis — evaluation of 204 cases and literature review / S. K. Doklestic, D. D. Bajec, R. V. Djukic et al. *J Med Life*. 2014. Vol. 7. P. 132–138.
10. Volk S. W. Peritonitis. *Small Animal Critical Care Medicine*. 2015. Vol. 2. P. 643–648.
11. Zhang G., Jazwinski Faust A Spontaneous Bacterial Peritonitis. *JAMA*. 2021. Vol. 325 (11). e11118.

Вперше надійшла до редакції 11.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування